

ГИПОТЕРМИЯ У ДЕТЕЙ: КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ташбаева Ш. С., магистр 1– курса по специальности Неврология

Научный руководитель: д.м.н., доцент Азимова Н. М

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, Кафедра неврологии, детской неврологии и медицинской генетики
Республика Узбекистан, город Ташкент

Аннотация. Гипотермия у детей — это патологическое состояние, характеризующееся снижением центральной температуры тела ниже 35°C , что может приводить к нарушению функций центральной нервной системы. В детском возрасте, особенно у новорождённых и младенцев, риск развития гипотермии значительно выше из-за незрелости терморегуляторной системы. В клинической практике гипотермия часто сопровождается неврологическими нарушениями, такими как угнетение сознания, снижение мышечного тонуса, судороги и угнетение рефлексов.

Цель исследования. Изучить клинико-неврологические проявления гипотермии у детей разного возраста и провести анализ факторов, влияющих на тяжесть неврологических осложнений.

Материалы и методы. Были обследованы 28 пациентов с диагнозом «гипотермия», госпитализированных в неврологические отделения в период с 2015 по 2024 годы. Среди них — 16 мальчиков (57,1%) и 12 девочек (42,9%). Температура тела фиксировалась при поступлении, проводилась оценка неврологического статуса, применялась шкала Глазго для оценки сознания, а также шкала MRC для оценки мышечной силы. Использовалась статистическая обработка данных в программе SPSS 26.0, применялись t-критерий Стьюдента и χ^2 -тест.

Результаты и их обсуждение. Умеренная гипотермия ($32\text{--}35^{\circ}\text{C}$) диагностирована у 17 детей (60,7%), тяжёлая гипотермия ($<32^{\circ}\text{C}$) — у 11 (39,3%).

- Наиболее частыми неврологическими симптомами были: вялость (78,5%), гипотония (64,2%), судороги (25%), угнетение сознания (32,1%).
- У новорождённых гипотермия чаще ассоциировалась с судорожным синдромом ($p < 0,05$).
- Быстрое восстановление температуры тела способствовало регрессу неврологических симптомов у 71% пациентов.
- В тяжёлых случаях выявлена корреляция между длительностью гипотермии и выраженностью постгипоксических изменений ($r = 0,68$, $p < 0,01$).

Заключение. Гипотермия у детей представляет собой серьёзное состояние, требующее немедленного вмешательства. Особое внимание должно уделяться своевременной диагностике и коррекции температуры тела, а также мониторингу неврологического статуса. Дальнейшие исследования необходимы для разработки протоколов раннего вмешательства и предотвращения осложнений.